

УДК 539.4

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КРИОГЕННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Туркина Наталья Рудольфовна,

*к.т.н., доцент кафедры механики деформируемого твердого тела БГТУ
«ВОЕНМЕХ», e-mail: turkina_nr@voenmeh.ru*

Го Минсюй,

*аспирант кафедры механики деформируемого твердого тела БГТУ
«ВОЕНМЕХ», e-mail: go_minsiui@voenmeh.ru*

*Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им.
Д.Ф. Устинова*

Россия, 190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1

Жўраев Тойир Омонович,

*к.т.н., (PhD) доцент кафедры, Бухарский институт управления
природными ресурсами национального исследовательского университета
«Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства» Ўзбекистан. E. mail: jurayev1964@mail.ru*

Аннотация: Работа посвящена моделированию напряженно-деформированного состояния элементов испытательной камеры. В программе ANSYS, исходя из заданных режимов работы; был проведен прочностной расчет, определены собственные частоты и формы колебаний; сделан расчет на устойчивость, даны практические рекомендации.

Ключевые слова: вакуумная камера, разряжение, давление, ANSYS, напряжения, деформации.

NUMERICAL SIMULATION OF THE STRESS STATE OF A CRYOGENIC TEST CHAMBER

Abstract: The work is devoted to modeling the stress-strain state of test chamber elements. In the ANSYS program, based on the specified operating modes; a strength calculation was carried out, natural frequencies and mode shapes were determined; calculations were made for stability and practical recommendations were given.

Key words: vacuum chamber, vacuum, pressure, ANSYS, stress, deformation.

Введение. В настоящее время криогенное оборудование входит в состав крупных промышленных и исследовательских комплексов, работает в различных ответственных системах, при проектировании криогенной техники первостепенное значение имеет задача обеспечения ее высокой надежности. Наряду с этим важное значение имеют и вопросы уменьшения веса, металло- и материалоемкости, расхода дорогостоящих и дефицитных материалов, снижения себестоимости и стоимости эксплуатации оборудования до уровня, обеспечивающего возможность его широкого промышленного внедрения [1-2].

В данной работе в качестве объекта для исследования рассматривается криогенная испытательная вакуумная камера (далее – вакуумная камера).

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Данная вакуумная камера изготовлена из сплава марки АМг6 и относится к системе Al-Mg-Mn. Этот сплав имеет высокие пластические характеристики, как при комнатной, так и при пониженных температурах, и обладает высокой коррозионной стойкостью в различных средах. Основные физико-механические свойства алюминия марки АМг6 приведены в таблице 1. Химический состава материала АМг6 описывается в ГОСТ РФ 4784-97 и включает: до 93,68 % алюминия, 5,8-6,8 % магния и прочие примеси.

Таблица 1 – Основные свойства алюминия марки АМг6

Марка материала	Модуль упругости	Коэффициент Пуассона	Плотность	Предел текучести
АМг6	71ГПа	0,28	2640кг/м ³	320МПа

Исходя из заданных рабочих условий, были сформулированы следующие расчетные случаи:

- 1) Разряжение в камере -0,1 МПа.
- 2) Давление в камере 0,5 МПа.
- 3) Расчет собственных частот и форм колебаний.
- 4) Расчет на устойчивость.

Разбиваем камеру на конечные элементы с помощью программы ANSYS. Конечный вариант разбиения и построения сетки представлен на рисунке

**Рисунок 1 – Построение сетки конечных элементов на смоделированной конструкции вакуумной камеры
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ.**

Расчетный случай 1 - Статический расчет при разряжении в 0,1 МПа.

Для проведения статического расчета модель нагружается сжимающим давлением в $-0,1$ МПа, так же задаются граничные условия в виде ограничения перемещений во всех осях оснований опор [3]. На рисунке 2 представлен вариант закрепления и разряжение давлением $-0,1$ МПа:

Рисунок 2 – Закрепления и разряжение давлением $-0,1$ МПа

На рисунке 3 представлено рассчитанное в программе ANSYS поле напряжений вакуумной камеры в случае разряжении давлением $-0,1$ МПа:

Рисунок 3 – Напряжения при разряжении давлением $-0,1$ МПа

Результаты расчета напряжений вакуумной камеры следующие: минимальные напряжения составили $0,2019$ МПа, максимальные напряжения $135,02$ МПа.

На рисунке 4 представлены полученные перемещения в камере от нагрузки в -0,1 МПа:

Рисунок 4 – Поле перемещений в камере от нагрузки в -0,1МПа

Результаты расчета перемещений вакуумной камеры составили от 0 мм до максимального перемещения 6,4128 мм.

Расчетный случай 2 - Статический расчет при нагрузке 0,5 МПа.

Для проведения статического расчета модель нагружается избыточным давлением в 0,5 МПа, также задаются граничные условия в виде ограничения перемещений во всех осях оснований опор.

Результаты расчета напряжений вакуумной камеры следующие: минимальные напряжения составили $0,31988 \cdot 10^{-3}$ МПа, максимальные напряжения 5,6203 МПа.

Результаты расчета перемещений вакуумной камеры составили от 0 мм до максимального перемещения 0,44272 мм.

Расчетный случай 3 - Нахождение собственных частот и форм колебаний.

При нахождении собственных частот и форм потери колебаний были получены 10 значений (приведены в таблице 2).

Таблица 2 – Результаты расчета собственных частот вакуумной камеры

№ формы собственных частот конструкции	Частоты (Гц)
1	15,998
2	31,462
3	47,239
4	48,225
5	54,78
6	77,285
7	85,484
8	87,478
9	94,216
10	99,34

Первая форма колебаний вакуумной камеры приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Первая форма колебаний.

Расчетный случай 4 – Расчет на устойчивость.

При нахождении форм потери устойчивости были рассчитаны значения коэффициента запаса устойчивости, результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты расчета перемещений

№ формы потери устойчивости	Значение коэффициента запаса устойчивости
1	6,4251
2	6,4431
3	8,4312
4	10,491
5	15,466
6	16,25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 1) При нагрузке камеры внутренним разряжением -0,1 МПа полученные напряжения не превышают допускаемых [4].
- 2) При нагрузке камеры внутренним давлением в 0,5 МПа были получены напряжения, превышающие допустимые. Для ужесточения конструкции камеры было принято решение закрепить торец фланцем толщиной 0,5 см и шириной 20 см. Благодаря данному укреплению возникающие напряжения не превышают допустимых.
- 3) Полученные частоты не превышают 100 Гц для 10-ти значений, перемещения в колебании не превышают 1,5 мм.
- 4) Расчет на устойчивость показывает, что камера выдерживает требуемое давление-разряжение с хорошим запасом устойчивости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Макаров, Евгений Георгиевич. Соппротивление материалов с использованием вычислительных комплексов: учебное пособие для академического бакалавриата / Е. Г.

Макаров. 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2019. - 413 с.

2. Туркина Н.Р., Го М., Сяо Ш. // Компьютерные технологии обработки режимов изготовления детали. В сборнике: Развитие современной науки и технологий в условиях трансформационных процессов. Сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2023. С. 271-274.
3. Туркина Н.Р., Закиржанова А.Р., Байбосунова Ж.Н. // Прочностной расчет цистерны в программе ANSYS. В сборнике: Электронные образовательные технологии: решения, проблемы, перспективы. Материалы III Международной научно-практической конференции. 2019. С. 223-227.
4. Туркина Н.Р., Шершнева О.И. Прочностной расчет конструкций на основе программного комплекса «Справочник конструкционных материалов» // Дизайн. Материалы. Технология. 2019. № 4 (56). С. 46 - 49.
5. Т.О. Жўраев., ассис:Б.Э.Бозоров. Respublika ilmiy-amaliy anjumani.
 1. “Yangi o`zbekistonda ilm fanning song`gi yutuqlari” Расчёт куполообразных защитных устройств на действие динамических нагрузок 2023. С. 205- 210.
 2. Safarov, I., Teshaeв, M., Marasulov, A., Jurayev, T., & Raxmonov, B. (2021). Vibrations of Cylindrical Shell Structures Filled With Layered Viscoelastic Material. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 01027). EDP Sciences.
 6. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
 7. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G`O`ZANI SUG`ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
 8. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
 9. Shodiyev Ne`matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O`QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
 10. Shodiyev Ne`matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA`LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA`LIM MUHITIDA O`QITISHNING MUHIM YO`NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
 11. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
 12. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
 13. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO`YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
 14. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
 15. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
 16. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.